

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada **Estado da Prática de Engenharia de Requisitos de Software em Projetos de uma Unidade EMBRAPPII referência em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina**. Meu nome é **Mariana Crisostomo Martins**, sou o (a) pesquisador (a) responsável e minha área de atuação é **Metodologias e Técnicas de Computação - Engenharia de Software**. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra ficará comigo. Esclareço que em caso de recusa na participação, em qualquer etapa da pesquisa, você não será penalizado (a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo (a) pesquisador (a) responsável, via e-mail maricrisostomo.martins@gmail.com e, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62) 995020263, inclusive com possibilidade de ligação a cobrar. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o **Comitê de Ética em Pesquisa** da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215, que é a instância responsável por dirimir as dúvidas relacionadas ao caráter ético da pesquisa. O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (CEP-UFG) é independente, com função pública, de caráter consultivo, educativo e deliberativo, criado para proteger o bem-estar dos/das participantes da pesquisa, em sua integridade e dignidade, visando contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos vigentes.

A presente pesquisa tem como objetivo geral obter a prática de engenharia de requisitos em projetos de PD&I no Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Você será convidado a responder dois questionários: um para informar sobre seu perfil profissional e experiência com engenharia de requisitos e outro para informar sobre a sua perspectiva na prática de engenharia de requisitos em cada um dos projetos coordenados por você. Essa entrevista tem duração prevista de uma hora. Você tem direito ao ressarcimento das despesas decorrentes da cooperação com a pesquisa, inclusive transporte e alimentação, se for o caso.

Em caso de danos, você tem o direito de pleitear indenização, conforme previsto em Lei.

Se você não quiser que seu nome seja divulgado, está garantido o sigilo que assegure a privacidade e o anonimato. As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas. Os riscos ao participar desta pesquisa são: estresse, cansaço mental, insatisfação, irritação que podem acontecer ao desenvolver as atividades propostas nesta pesquisa. Já os benefícios para o desenvolvimento desta pesquisa são: reflexão sobre o estado da prática de engenharia de requisitos nos projetos coordenados e as possíveis implicações disso. Será realizado um acompanhamento aos participantes no desenvolvimento desta pesquisa para minimizar riscos e danos. Os

pesquisadores e professores estarão à disposição dos participantes para acompanhar o acometimento dos possíveis riscos e em caso da ocorrência, será realizado encaminhamento para profissional de saúde mental e caso seja necessário o participante pode solicitar a suspensão do seu consentimento.

Os mecanismos de envio de informações sigilosas do estudo estão sob rígidos procedimentos de controle e privacidade, regidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709/2018), passando por um processo de anonimização, com o intuito de proteger a identidade do(a) participante e os dados coletados pelo estudo. Durante todo o período da pesquisa e na divulgação dos resultados, sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de alguma forma, identificar-lhe, será mantido em sigilo. Todo material ficará sob minha guarda, por um período mínimo de cinco anos.

Para condução da coleta de dados, é necessário o seu consentimento. Por gentileza, faça uma

rubrica entre os parênteses da opção que valida a sua decisão:

Permito a coleta dos meus dados para a pesquisa.

Não permito a coleta dos meus dados para a pesquisa.

Pode haver, também, a necessidade de utilizarmos sua opinião em publicações. Por gentileza,

faça uma rubrica entre os parênteses da opção que valida sua decisão:

Permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da pesquisa.

Não permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da pesquisa.

Pode haver necessidade de utilização dos dados coletados em pesquisas futuras, desde que seja

feita nova avaliação pelo CEP/UFG. Por gentileza, solicito a sua autorização, validando a sua decisão

com uma rubrica entre os parênteses abaixo:

Declaro ciência de que meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas futuras

e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados.

Declaro ciência de que meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas futuras,

mas não autorizo a guarda do material em banco de dados.

Para qualquer dúvida, sugestão ou problema você pode entrar em contato com os pesquisadores, ou responsáveis no Instituto de informática (INF) - UFG. Localizado na Alameda Palmeiras, Quadra D, Câmpus Samambaia. Os telefones para contato são: (62) 3521-1181 / Fax: (62) 3521-1182.

1.2 Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito da Pesquisa:

Eu,, abaixo assinado, concordo em participar do estudo intitulado **Estado da Prática de Engenharia de Requisitos de Software em Projetos de uma Unidade EMBRAPPII referência em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina**. Informo ter _____ anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente

esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) responsável **Mariana Crisostomo Martins** sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito.

Goiânia, de de

Assinatura por extenso do(a) participante

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável